

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Versijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam.*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De wettelijke regeling van het accountantsberoep

Goudek et, Prof. A. — De schrijver is op enkele punten van betekenis een andere mening toegedaan dan de commissie inzake accountantswerkzaamheden ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf ofwel de commissie-Brands. In de eerste plaats acht hij het onjuist dat de administratieve dienstverlener, die geen accountantscontrole verricht, een titel zou krijgen waarin het woord „accountant” voorkomt. Op dit facet van het vraagstuk gaat de schrijver vooral in omdat de door het bestuur van de Algemene Vereniging van Accountants ingestelde commissie onder voorzitterschap van Prof. Mr. W. F. Prins meent dat in N.I.V.A. en V.A.G.A. kringen de functie van de privaataccountant irrationeel wordt geacht. In de tweede plaats is hij anders dan de commissie-Brands van oordeel dat een wettelijke regeling van het beroep van administratieve dienstverlener niet wenselijk is. De schrijver werkt zijn argumenten uit aan de hand van het rapport van de commissie. Hij wijst er o.a. op dat aard, omvang en structuur van de bedrijven binnen de groep midden- en kleinbedrijf tot zodanige verschillen in behoeften zullen leiden, dat die groep niet als een eenheid in een wettelijke regeling zal kunnen voorkomen. Aan zijn argumenten voegt hij toe dat het uit opportuniteitsoverwegingen evenmin zin heeft een regeling te scheppen aangezien dan nog een belangrijke „controlerende groep” blijft zweven. Tenslotte merkt hij op dat bij de administratieve dienstverlening in het verleden niets is gebeurd dat op een eendrachtig particulier initiatief van beroepsgenoten lijkt om de ontwikkeling en de uitoefening van het beroep te dienen. Indien te zijner tijd het particulier initiatief heeft getoond dat een wettelijke regeling van de administratieve dienstverlener doelmatig is, dan zal zijn gebleken dat het om een regelbare materie gaat.

A II - 4
E 741.23

De Naamlooze Vennoetschap, februari 1966

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

How Do Electronic Computers Affect Accounting and Auditing Techniques?

Simpson, M. S. — Na een schets van de betekenis welke de elektronische informatieverwerkingsmachine voor de onderneming heeft, merkt de schrijver op dat de accountant als gevolg van de zich voltrekkende veranderingen in de toekomst niet langer, zoals voorheen, is aangewezen op historische gegevens doch gebruik kan maken van recente gegevens en van toekomstprojecties, zodat hij in staat is aan de leiding van de onderneming veel grotere diensten te bewijzen dan vroeger mogelijk was. Wat de controle betreft, veranderen de doeleinden en verantwoordelijkheden van de accountant niet door de installatie van een dergelijke apparatuur, doch wel de aard van het controlevraagstuk. Het is gebruikelijk ten deze drie controlegebieden te onderscheiden nl. de controle van de in- en uitvoer van de gegevens, de controle van de werkwijze van de informatieverwerkende afdeling zelf en de controle van het programma van de machine. Met betrekking tot deze laatste controle wijst de schrijver er op dat het aanbeveling verdient de accountant de gelegenheid te bieden bij het samenstellen van het programma voorstellen te doen voor het inbouwen van controles. Daarenboven zal de accountant moeten toetsen of bij de uitvoering van de programma's nauwkeurige en volledige uitkomsten worden verkregen. De twee tot dus ver meest praktisch gebleken technieken zijn de steekproef en de zg. „test decks”, geposte kaarten of een magnetische band, welke werkelijke transacties simuleren. Deze laatste methode is relatief niet duur aangezien geen eisen worden gesteld aan het programmeren.

A III - 3
E 738.4

Financial Executive, februari 1966

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Economische aspecten van automatische informatieverwerking

Frieling, Prof. A. B. — In dit artikel wordt in het kort weergegeven de samenvattende lezing welke de schrijver heeft gehouden aan het slot van het International Symposium on the Economics of Automatic Data Processing dat eind oktober van het vorig jaar te Rome plaatsvond. De economische aspecten welke aan de orde zijn geweest, betreffen produktie, verkoop en verhuur van apparatuur, directe en indirecte voordelen, zomede optimaal type en meest-economische toepassing. Wat dit laatste onderwerp betreft, merkt de schrijver o.a. op dat het aantal factoren dat het optimale type en de meest-economische toepassing beïnvloedt zo groot is, dat het nagenoeg onmogelijk is voor één persoon om deze alle te beheersen, en voorts dat er een fundamenteel verschil is tussen off-line seriegewijze verwerking en on-line postgewijze verwerking van gegevens.

Ba III - 1
E 738.4

Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, maart 1966

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De schakel tussen kostprijs- en rentabiliteitsberekening

Zijpp, Drs. I. van der — Het is nog niet zo lang geleden dat in verscheidene geschriften over kostencalculatie uitsluitend de kostprijs per eenheid naar voren werd gebracht. Sinds enkele jaren echter worden ook in de Nederlandse literatuur de begrippen direct costing, pay out time, discounted cash-flow, present value, enz. gebruikt.

De schrijver tracht in dit artikel een verbinding te leggen tussen de „oude” kostprijs en de „nieuwe” rentabiliteitsberekening. Het uitgangspunt daarbij is, dat de berekende grootheden hun betekenis ontleenen aan hun waarde als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen.

Ba IV - 2
E 136.20

Economisch-Statistische Berichten, 2 maart 1966

Berücksichtigung der Unterbeschäftigung bei der Ermittlung der Herstellkosten

Loitsberger, Prof. Dkfm Dr. E. — De vraag rijst of bij de waardering van half-fabrikaten, eindprodukten en zelf vervaardigde activa al dan niet rekening moet worden gehouden met de kosten van de leegloop. In de literatuur is bij de analyse van deze kosten aandacht gewijd aan een tweetal criteria nl. de al dan niet door de onderneming gewilde leegloop en de mogelijkheid om deze kosten te reduceren. Teneinde het vraagstuk bevredigend op te lossen dient ook met andere maatstaven, in het bijzonder de marktpositie van de onderneming en de aan de balans ten grondslag liggende theorie, rekening te worden gehouden. In het artikel worden vervolgens verschillende soorten kosten van leegloop onderscheiden en bij elk van de besproken typen wordt nagegaan of de kosten zich lenen om te worden geactiveerd. De vraag of in het bevestigende geval een plicht bestaat tot activeren moet ontkennend worden beantwoord aangezien de kosten van de leegloop niet slechts kosten zijn van onbenutte capaciteit doch tevens de kosten vertegenwoordigen van een niet vervaardigde hoeveelheid produkten en van de ondernemer niet kan worden verlangd de goederen op de balans tegen een hogere waarde op te brengen dan degene die de capaciteit ten volle benut.

Ba IV - 2 e
E 136.24

Wirtschaftlichkeit, 1965

Afschrijving van duurzame produktiemiddelen met beperkte levensduur ten laste van de afschrijvingsrekening, of rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening.

Laterveer, Drs. E. L. Th. — Met betrekking tot de gestelde vraag worden in dit artikel een viertal aspecten onderscheiden nl. het maatschappelijke aspect, het bedrijfs-economische aspect, de financieel-economische analyse en het standpunt van de accountant. Betoogd wordt dat bij produktiemiddelen met een zeer korte levensduur (i.c. korter dan een jaar) het systeem van belasten via de afschrijvingsrekening moet worden afgewezen. Voorts wordt opgemerkt dat bij bedrijfsmiddelen met een wat langere levensduur in de praktijk in vele gevallen afschrijving ineens plaatsvindt. Zulks moet eveneens worden afgewezen; de jaarlijkse afschrijving dient dan boekhoudkundig via de afschrijvingsrekening te worden verantwoord.

Voor de accountant behoeft ten deze geen twijfel te rijzen. De bedrijfseconomie onderscheidt duurzame en niet-duurzame bedrijfsmiddelen; de praktijk en het maatschappelijk verkeer hebben hieraan een algemeen aanvaarde interpretatie gegeven en aan de cliënt zal derhalve moeten worden geadviseerd zich aan deze normen te houden dan wel de afwijkende werkwijze duidelijk uit de toelichting op de jaarstukken te doen blijken.

Ba IV - 6
E 347

Maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde, maart 1966

Economics and Accountancy

Bourn, A. M. — In dit artikel wordt beoogd de verhouding tussen economie en accountancy te schetsen door beider wijze van benaderen van het meten van de winst te vergelijken. De economie verklaart de verrichtingen van de onderneming met behulp van de marginale analyse; de ondernemer zal zijn winst maximaliseren bij een omvang van de produktie welke zijn marginale kosten gelijk doet zijn aan de marginale opbrengst van de laatste nog verkochte eenheid produkt. Het merendeel van de accountants, die zich in hun rapporten op gemiddelden baseren, verwerpen de marginale analyse uit gebrek aan waardering voor haar theoretische kracht gecombineerd met het zich bewust zijn van de moeilijkheden welke het meten van dergelijke kosten en opbrengsten met zich brengen. Wat dit meten betreft, maakt de economie thans vorderingen door gebruik te maken van de technieken van het activiteitenonderzoek, zodat mag worden verwacht dat economie en accountancy zich op dit gebied zullen naderen.

De grondslag voor het bepalen van de exploitatiewinst verschilt eveneens. De economie stelt voorop dat winst slechts kan ontstaan indien het vermogen van de onderneming intact is gebleven. Ook op dit gebied begint de accountants-practijk de economische theorie dichter te naderen.

Ba IV - 8
E 253

Accountancy, maart 1966

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Discounted Cash Flows - Discount Rates Without Trial and Error

Fletcher, W. — In dit artikel wordt een nieuwe techniek beschreven voor het bepalen van de rentevoet bij het waarderen van investeringsvoorstellen met behulp van de „discounted cash flow”. De nieuwe, met een voorbeeld uitvoerig toegelichte techniek komt neer op het gebruikmaken van een voorlopig interestpercentage, het vaststellen van het bedrag dat alsdan ontbreekt om de contante waarde tot nul te reduceren en het gebruiken van deze meting als aanwijzing voor de aan te brengen correctie ter verkrijging van een interestpercentage dat voor praktische doeleinden voldoende nauwkeurig is.

Ba V - 7
E 643

Certified Accountants Journal, maart 1966

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

When Human Relations May Succeed and the Company Fail

Fox, W. M. — In dit artikel bespreekt de schrijver een vijftal algemeen voorkomende gevallen waarin goede menselijke verhoudingen ten onrechte veeleer als doel dan als middel worden gezien. Tot deze gevallen behoren o.a. die waar het vermijden van conflicten tot een primair doel wordt en die waar theorie en praktijk op de lagere niveaus niet overeenstemmen met hetgeen aan de top plaats vindt.

De schrijver besluit met de opmerking dat het streven naar goede menselijke verhoudingen slechts dan tot het welslagen van de onderneming zal bijdragen indien het op de juiste wijze wordt gecombineerd met andere middelen, zoals welomlijnde doeleinden en hoge, door een stelsel van beloningen en boeten te bereiken, standaardprestaties.

Ba VI - 13
E 641.21

California Management Review, Spring 1966

Major Household Appliances: A Lesson in Distribution

Kernan, J. B. — In dit artikel stelt de schrijver dat het beloop van de marges in de tussenhandel een aanwijzing vormt omtrent mogelijke wijzigingen in de afzetwegen en dat het dus ter bevordering van de efficiency van de distributie de moeite waard is te trachten deze marges te volgen. Het is echter om verschillende redenen moeilijk bruikbare gegevens met betrekking tot de marges bijeen te brengen. Een van deze redenen is dat de producent

geen zekerheid heeft dat de vastgestelde marges inderdaad worden genoten; het verkopen in afwijking van de prijslijst ontnemt aan deze marges in wezen haar betekenis. Op betrekkelijk gemakkelijke wijze te verkrijgen secundaire gegevens bieden een alternatief. Wat betreft huishoudelijke apparaten kunnen, zoals de schrijver nader uiteenzet, de indexcijfers van kleinhandelsprijzen en die van groothandelsprijzen worden benut teneinde bruikbare, zij het niet volmaakte bijzonderheden omtrent veranderingen in de marges vast te stellen. Tegenover het gemak waarmee dergelijke gegevens kunnen worden verkregen, staat echter de onmogelijkheid om onderscheid te maken tussen de verschillende typen tussenhandelaren. De gegevens zullen dan ook met voorzichtigheid en aangevuld met kennis van zaken moeten worden geïnterpreteerd.

Ba VI - 15
E 133.34

California Management Review, Spring 1966

The New World of Private Brands

St e r n, L. — De schrijver geeft een overzicht van de factoren welke naar voren treden bij het zoeken naar een verklaring van de sterke groei van het eigen merk in de detailhandel. Van het standpunt van de detaillist gezien zijn bepalend voor het kiezen van een eigen merk de mate waarin een produkt is geworden tot artikel en het niveau van de bruto-marge van de fabrikant en hiermee samenhangend het niveau van de groot- en kleinhandelsprijzen. De producent riskeert bij weigering van een eigen merk dat andere producenten wel bereid zijn producten onder eigen merk te leveren en voor zover het merken betreft voor welke hij veel reclame maakt, dat van de zijde van de detaillisten, vooral indien het om voedingsmiddelen gaat, tot integratie naar beneden wordt besloten. Van de andere kant brengt het instemmen met meer dan een merk risico's met zich. Zo kan introduceren van een eigen merk door de detaillist er o.a. toe leiden dat de gemiddelde detailhandelsprijs terstond daalt.

Vervolgens wijst de schrijver er op dat de opkomst van het eigen merk van de detaillist vraagt om een gesplitste concurrentie (segmented competition) van de zijde van de producenten. Hij acht het waarschijnlijk dat in die takken van bedrijvigheid voor welke het eigen merk van de detaillist de grootste potentiële bedreiging vormt een oligopolistische kern naar voren zal komen en dat deze kern zal trachten met behulp van intensief onderzoek binnen de categorieën van produkten nieuwe produkten tot ontwikkeling te brengen. Tenslotte bespreekt de auteur de voordelen welke de toenemende aanvaarding van het eigen merk voor de gemeenschap met zich brengt.

Ba VI - 15
E 133.341

California Management Review, Spring 1966

What Is a Marketing Plan?

B e v a n, G. A. — Een plan voor de afzet houdt in het ordelijk uitstippelen van een te volgen werkwijze, welke wordt gekozen als de beste van verschillende mogelijkheden om winstgevend resultaten te bereiken met de distributie en verkoop van een produkt of dienst bij een ongeveer optimale efficiency. Zulk een plan dient, zoals de schrijver nader uiteenzet aan een aantal eisen te voldoen. Het moet o.a. gericht zijn op de door de onderneming te bereiken doeleinden, de beslissingen weergeven van degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en het welslagen of mislukken er van moet kunnen worden gemeten aan tevoren vastgestelde standaards.

Planning is in wezen een lijnfunctie waarbij echter de daadwerkelijke medewerking van de staf niet kan worden ontbeerd. Accountants in financiële afdelingen kunnen daarbij diensten verlenen door het verstrekken van de grondgegevens waarop een goede planning wordt gebaseerd.

Ba VI - 15
E 641.252

The Canadian Chartered Accountant, februari 1966

Was ist Operations Research?

H o e r n k e, Dr. H. — Het activiteitenonderzoek - in het Engels aangeduid als operations research of ook wel als management science en systems research - is in wezen een toegepaste beslissingstheorie. Het beoogt een probleem waarover moet worden beslist overzichtelijk en volledig te beschrijven door vast te stellen welke de keuzemogelijkheden zijn, door voor elk van deze mogelijkheden een prognose te maken van de bij aanvaarding te verwachten gevolgen en door aan te geven hoe onder gegeven omstandigheden en een bepaald te bereiken optimum beslist moet worden. Het houdt dus in de beslissingsvoorbereiding en het is in zoverre iets nieuws dat de voorbereiding in het bijzonder wat betreft de personen duidelijk gescheiden wordt van de beslissing.

Bij het activiteitenonderzoek wordt allereerst het probleem gesteld door de onderlinge samenhang tussen de voor het vraagstuk relevante factoren vast te leggen; dit is het zg. model. Een ander begrip is de doelfunctie. Bij iedere beslissing gaat het er om zo te besluiten dat een bepaald iets, de doelvariabele, in het optimum wordt gebracht. Deze variabele is een functie van de factoren van het model, te weten de gegeven en vaststaande grootheden en de instrumentvariabelen, welke binnen bepaalde grenzen wel te beïnvloeden zijn. Met deze functie wordt beschikt over een criterium ter vergelijking van de verschillende mogelijk te nemen beslissingen.

De schrijver bespreekt vervolgens in het kort de belangrijkste bij het onderzoek toegepaste methoden, nl. de lineaire en niet-lineaire programmering waarbij hij wijst op de moeilijkheden welke zich kunnen voordoen en op de hulp welke de simulatie kan bieden om deze te ondervangen. Tenslotte schetst hij op welke wijze de bevoegdheden van de staf van het activiteitenonderzoek en die van tot het nemen van beslissingen bevoegde functionarissen kunnen worden afgebakend.

Ba VI - 16
E 641.22

Industrielle Organisation, 1966 nr. 2

Longe-Range Planning and Top Management's Role in EDP

O'Toole, E. F. — De sociale en economische veranderingen, welke in een snel tempo plaatsvinden en zich naar het zich laat aanzien in de toekomst nog sneller zullen voltrekken, nopen de leiding van een onderneming plannen op lange termijn op te stellen teneinde in staat te zijn om met die veranderingen zodra zij optreden haar voordeel te doen. Het niveau waarop deze plannen worden opgesteld verschilt mer de grootte van de onderneming. De topleiding zal echter ongeacht de gekozen organisatie, niet alleen de na te streven doelen en de beleidslijn moeten uitstippelen, doch ook zich voortdurend op de hoogte moeten blijven stellen van de ontwikkeling van het plan. De schrijver noemt een achttal onderwerpen van essentieel belang waaraan bij het uitwerken van een plan op lange termijn aandacht moet worden geschonken, wil het plan bruikbaar kunnen zijn. Vervolgens gaat hij nader in op de betekenis van de elektronische informatieverwerking als hulpmiddel bij de besluitvorming door de topleiding en als belangrijk element bij de nimmer eindigende taak om de kosten te verlagen en controle uit te oefenen. Het benutten van de elektronische apparatuur is niet uitsluitend een technisch vraagstuk. Integendeel, beslissingen omtrent het gebruik dat van deze machines zal worden gemaakt, vereisen de nauwgezette persoonlijke aandacht van de topleiding en de hoogste functionarissen van de onderneming. Deze aandacht zal mede moeten worden gericht op de organisatorische aspecten.

Ba VI - 16
E 641.22

Financial Executive, februari 1966

Besluitvorming

Torn, R. van der — In de onderneming is een voortdurende objectivering van de besluitvorming waar te nemen. Gesteld kan worden dat de mechanisering zich eerst horizontaal heeft uitgebreid en dat deze gevolgd is door een proces van verticale objectivering waarbij de voor de besturing van de onderneming noodzakelijke denkprocessen werden herleid tot gestandaardiseerde redeneer-patternen welke men in een programma kan vastleggen. Ook voor het nemen van een beslissing wordt gezocht naar objectivering. De analyse op dit terrein geschiedt zowel via analyse en ontwikkeling van de besluitvoorbereiding als via analyse van het beslissingsproces. De schrijver bespreekt vervolgens het opvoedingsproces in de besluitvorming en enkele organisatorische aspecten. Wat de beslissingsorganisatie aangaat, wijst hij daarbij op enkele ontwikkelingen in de inzichten op dit gebied. Tenslotte wijdt hij aandacht aan de methoden van besluitvorming, welke aanvankelijk vooral uit de mathematisch-psychologische richting werden benaderd en als resultaat o.a. hebben opgeleverd het kunnen pre-testen van beslissingen met behulp van mathematisch-statistische methoden, waarbij de werkelijke situatie wordt gesimuleerd in een model.

Ba VI - 16
E 641.22

De Accountant, februari 1966

Behavioral Properties of Variance Controls

Miles, R. E. en Vergin, R. C. — In toenemende mate brengen de beoefenaren van de gedragswetenschap tegen de methoden van controle op de verrichte prestaties als bezwaar naar voren dat te weinig rekening wordt gehouden met de invloed van de controle op de betrokkenen. Uit hun bezwaren valt af te leiden dat aan het controle-systeem als eisen moeten worden gesteld dat de standaardprestatie zodanig wordt vastgesteld dat zij als

rechtmatig wordt erkend, dat iedere betrokkene enige invloed kan uitoefenen op de door hem te bereiken prestatie, dat speling wordt gelaten voor een incidenteel gemaakte fout en voor afwijkingen welke niet kunnen worden voorkomen, en dat de gegevens omtrent de werkelijk bereikte resultaten ook ter kennis van de betrokken werkers komen. De variantie controle technieken komen, zoals de schrijvers nader uiteenzetten, aan deze bezwaren goeddeels tegemoet. Zij laten de betrokkenen binnen de gestelde grenzen enige vrijheid om zelf het te bereiken niveau van hun prestaties te bepalen. Bovendien kan de erkenning dat het maken van fouten onvermijdelijk is o.a. er toe leiden dat de werkers niet dermate bevreesd zijn een vergissing te begaan dat zij ongenegen zijn zelf scheppend bij te dragen tot verbeteringen. Weliswaar kan een en ander ook worden bereikt met behulp van de traditionele methoden, doch de aandacht van de leiding zal waarschijnlijk in sterkere mate op de te stellen eisen worden gericht indien de controle geschiedt in het kader van de variantie controle theorie.

Ba VI - 18
E 641.213.2

California Management Review, Spring 1966

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

Menselijke problemen bij fusie

K r e k e l, I. r. N. R. A. en W o e r d, Drs. T. G. v a n d e r — De grootste fusieproblemen in het menselijke vlak worden veroorzaakt door de plotselinge schaalvergroting en de noodzaak bestaande loyaliteiten en bindingen te verleggen naar andere mensen, methoden en doeleinden. De schrijvers ontkennen dat fusies de bestaanszekerheid van de betrokken arbeiders aantasten, maar geloven dat er wel aanleiding is om goede regelingen te treffen voor omscholing, overplaatsingen en overgang naar ploegenarbeid, omdat de noodzaak hier toe zich bij veel fusies voordoet. Zij bepleiten een strikte beperking van veranderingen bij fusie tot die bedrijfsdelen waar integratie of specialisatie duidelijk voordelen biedt; zij zien grote voordelen in een plan voor deze veranderingen dat snel na de fusie gereed is, ieders aandeel daarin duidelijk aangeeft en aan alle niveaus van de organisatie met zorg wordt uiteengezet.

Ba VII - 1
E 641.210

Economisch-Statistische Berichten, 9 maart 1966

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Sales Finance Subsidiaries and Their Growth

N e l s o n, J. R. e n M a g i n n, J. L. — Dit artikel is gewijd aan de gedurende het jongste decennium in de Verenigde Staten belangrijk in betekenis toegenomen financieringsmaatschappijen welke door niet-financiële instellingen worden opgericht ter verstrekking van middelen aan de moederonderneming en/of haar afnemers. Sommige van deze zg. captives financieren alle debiteuren van het gehele concern, de moederonderneming inbegrepen. Andere beperken haar activiteiten tot de afnemers van de moederonderneming, terwijl een derde groep daarenboven leent aan derden die niet in relatie staan met de moedermaatschappij. De schrijvers schetsen de voordelen welke deze captives bieden. Door credit te verstrekken aan handelaren en consumenten vormen de captives een middel ter bevordering van de afzet, terwijl zij aan de moederonderneming tegen lage kosten vermogen verschaffen.

De toekomst van de captives is onzeker, o.m. doordat de onafhankelijke financieringsmaatschappijen zich door aanvaarding van een meer flexibele financieringspolitiek of door verlaging van de rente hebben aangepast teneinde aan de concurrentie het hoofd te kunnen bieden.

Bb X - 11
E 324.29

California Management Review, Spring 1966